

РАЗДЕЛ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529066>

УДК 9(584.5)

**ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОДОПЛЕКИ, ПРИВЕДШИЕ К ОТКАЗУ ЭМИРА
БУХАРЫ ОТ ЗАПАДНОГО ПАМИРА**

И.И. Кармова,

нс отдела истории, археологии и этнографии,
Институт гуманитарных наук им. академика Б. Искандарова, Национальная
академия Таджикистана

Аннотация: В статье на основе анализа архивных материалов выявлены причины отказа Эмира Бухары от присоединенных к его территориям взамен левобережного Дарваза, Рушан, Шугнан и Вахан. Эмир Бухары вначале положительно отнесся к такому вопросу, который стал реальным после заключения соглашения о разграничении влияния двух держав России и Англии на Памире в сентябре 1895 года. Левобережный Дарваз относительно Рушана, Шугнана и Вахана давал в казну Эмира более богатый зякет по сравнению с названными районами.

Эмир при этом обязался под давлением России на три года освободить население вновь присоединенных территорий от налога, что и нанесло определенное унижение Эмиру. Россия оставила за собой право содержать военные гарнизоны на Западном Памире, которые вмешивались во внутренние дела страны. Принимали жалобы населения на чиновников Бухары и оказывали помощь туземцам в борьбе против произвола бухарских чиновников.

Все это в конечном итоге привело к тому, что Эмир Бухары отказался от этих территорий.

Ключевые слова: разграничение, соглашение, территория, Бухарский Эмир, Россия, Западный Памир, компенсация, Афганистан

**POLITICAL CONCERNS WHICH LEADED TO EMIR BUKHARA'S
REFUSAL FROM THE WESTERN PAMIR**

I.I. Karmova,

Researcher of the Department of History, Archeology and Ethnography,
Institute of the Humanities named after Academician B. Iskandarov, National
Academy of Tajikistan

Annotation: Based on the analysis of archival materials, the article reveals the reasons for the refusal of the Emir of Bukhara from the annexed to his territories instead of the left-bank Darvaz, Rushan, Shugnan and Vakhana. The Emir of Bukhara at first had a positive attitude to this issue, which became real after the conclusion of an agreement on the delimitation of the influence of the two powers, Russia and England in the Pamirs in September 1895. The left-bank Darvaz in relation to Rushan, Shugnan and Wakhan gave a richer treasury to the Emir's treasury in comparison with the named regions.

At the same time, the Emir under pressure from Russia pledged to exempt the population of the newly annexed territories from tax for three years, which inflicted a certain humiliation on the Emir. Russia reserved the right to maintain military garrisons in the Western Pamirs, which interfered in the internal affairs of the country. They accepted complaints from the population against the officials of Bukhara and provided assistance to the natives in the struggle against the tyranny of the Bukhara officials.

All this ultimately led to the fact that the Emir of Bukhara abandoned these territories.

Keywords: delimitation, agreement, territory, Bukhara Emir, Russia, Western Pamir, compensation, Afghanistan

Как известно из истории в 1883 году Эмир Афганистана Абдурахманхан, нарушив международное соглашение, заключенное между Англией и Россией в 1873 году, при прямой поддержке англичан, захватил Рушан, Шугнан и Вахан [1-8].

Господство афганцев над Западным Памиром продолжалось до 1895 года. Захват Западного Памира Афганистаном был явным нарушением соглашения заключенного между Россией и Англией. Поэтому 19 декабря 1883 года МИД России обратилось, с запиской к послу Великобритании и заявил, что захват Западного Памира нарушает соглашение 1873 года.

Предпринимаемые правительством России дипломатические и военные мероприятия начали постепенно приносить свои плоды. В 1892 году, чтобы положить конец стремлению соседних государств захватить, принадлежащие России на Памирских владения, на Памир был послан отряд под командованием полковника М.Е. Ионова [1, с. 68].

В сентябре 1895 года между Россией и Англией было заключено соглашение о разграничении влияния этих держав на Памире. По разграничительному протоколу 1895 года река Пяндж объявлялась границей между Афганистаном и Россией. Левобережный Дарваз (Хагаш, Куф, Шакал И.К), который входил в состав Бухарского эмирата, отошел к Афганистану. В

порядке компенсации за эти территории правительство России решило отдать Бухарскому Эмиру основную часть Западного Памира – Рушан, Шугнан и часть Вахана. Россия оставила за собой право содержать военные гарнизоны на Западном Памире. Российское правительство, хотя и желало окончательно присоединить Западный Памир к России, но из-за возможных осложнений с Англией временно отложил выполнение этого намерения.

При передаче Эмиру бухарскому в 1896 году Рушана, Шугнан и Вахана было подчеркнуто, что население этих районов до 1899 года будет освобождено от уплаты каких-либо налогов. Но по истечению этого срока, под давлением Российского правительства, Эмир бухарский с некоторыми колебаниями согласился еще на один год отсрочить сбор податей до 1900 года, но с условием, что с будущего года он беспрепятственно приступит к сбору податей.

Следует подчеркнуть, что по каким-то объективным причинам местное население крепко привязалось, к представителям русской власти и было уверено в том, что русская власть защитит их от любого произвола, чинимых над ними бухарскими чиновниками.

Как афганцы, так и представители Эмира бухарского к местным населением относились с определённой неприязнью и считали их кафирами. Законы шариата бухарские чиновники к местному населению отказывались применять опять же по той причине, что местное население относилось к исмаилитской ветви ислама, а афганские наместники и бухарские чиновники к суннитской ветви ислама, а вражда между этими ветвями ислама своими корнями уходила в далекое средневековье. Методы управления бухарских чиновников вызвали у местного населения определенное отвращение к ним. Развратность же бухарских чиновников, которая имела место в Вахане, когда они потребовали к себе сына ваханского акакала для определенной цели и в Рушане, где в крепости Вамара бухарский чиновник держал мальчика, вызвало у населения ненависть к представителям Эмира на Западном Памире [2, с. 248].

Все это не оставалось незамеченным со стороны офицеров Памирского отряда.

Хотя и было предписано офицерам Памирского отряда, не вмешиваться в дела управления Шугнана, Рушана и Вахана бухарскими чиновниками, офицеры отряда не могли просто наблюдать, как местное население подвергается не только избиениям, но и унижениям религиозного характера. Недовольство местного населения по отношению к чиновникам бухарского Эмира было в пользу России. Офицеры отряда должным образом рассматривали жалобы местного населения относительно бухарских чиновников и по мере возможности решали их в пользу местного населения.

Вмешательство офицеров Памирского отряда в дела управления Бухарского Эмира над вновь присоединёнными к его владениям территориям, в некоторой степени вызывало недовольство Эмира Бухары. Местное население тем временем продолжало просить Российское Правительство взять их в свое подданство, а Россия, учитывая, свое политическое и военное положение относительно стран Западной Европы и в первую очередь Англии умышленно затягивала решение этого вопроса [3, с. 265].

Россия предпочитала для себя более выгодным склонить Эмира Бухарского к добровольному отказу от этих территорий взамен определенного вознаграждения, нежели без согласия Эмира присоединить эти территории к своим владениям и тем самым вызвать к себе укоры со стороны правительства Великобритании.

Эмир Бухарский же убедившись в том, что вновь присоединённые к его владениям территории не приносят ему пользу, в какой-то степени сожалел о том, что отдал левобережный Дарваз (Хагаш, Куф, Шакал И.К), Афганистану, который ежегодно приносил определенный доход казне Бухары. Чтобы не быть голословными по изложенным фактам приводим для подтверждения сказанной нами мысли материалы из архивных документов объективно, без каких-либо политических окрасок, отражающие реальную картину происходящих в начале 20-века событий.

При этом нужно подчеркнуть и тот факт, что в связи отдаленности этих районов от Бухары и неумения чиновниками Бухары управлять этими районами, Эмир Бухарский неоднократно обратился к Российской стороне разрешить ему вернуть Русскому Правительству присоединенные в 1895 году к его владениям части Шугнана, Рушана и Вахана. В текущем году Эмир Бухарский трижды по этому вопросу обратился к Русскому Правительству.

Ближайшими причинами к этому отказу послужили следующие события: в начале этого года Военный Губернатор Ферганской области донес генерал-Губернатору, что согласно рапорту начальника Памирского отряда, Шугнанский бек Ишан- куль находится в тайных сношениях с главным английским шпионом в Читрале, влиятельным ишаном Шо- Зода- Лайсом. Джигиты и другие служащие, названного, выслеживают русских отрядных разведчиков, и дают о них знать на левый берег реки Пянджа.

Об этих, ничем не подтверждённых слухах, Генерал- губернатор счел нужным довести до сведения Бухарского правительства. Когда об этом было доложено Эмиру, то он был крайне огорчен этим весьма тяжким, заведомым на Ишан-Куль обвинение и просил Генерал-губернатора командировать одного должностного лица, который бы совместно с бухарским чиновником, командированным Эмиром мог бы путем дознания на месте разъяснить это

дело. Генерал-Губернатор из-за отсутствия улика по этому вопросу воздержался от отправки должностного лица в Шугнан для разъяснения дел.

Секретным письмом от 24 июня сего года за № 26, Политический Агент донес генерал- губернатору, что Эмир Бухарский, принимая его прощальной аудиенции перед отъездом на Кавказ для лечения, заявил ему следующее: « Вам известно, что я неоднократно возбуждал вопрос о том, что бы мне разрешили отказаться от Шугнана, Рушана, присоединённых волею Государя Императора к моим владениям вместо Запанджского Дарваза, отошедшего к Афганистану. Мною был поднят этот вопрос как Вы знаете, так же и в нынешнем году в Санкт- Петербурге, но до сих пор мне говорили, что с этим ходатайством мне нужно повременить. Обладание этими областями доставляет мне много забот и огорчений. В виду отдаленности Шугнана и Рушана и тяжёлых путей сообщения я не имею возможности следить за тем, что там происходит. Само население этих областей шиитского толка и к нам, суннитам, всегда будет относиться враждебно. Поэтому эти отдаленные области никогда не соединятся плотно с прочими частями моих владений. Шугнан и Рушан мне никаких доходов не приносят, напротив, в течение всего времени обладания этой страной должен был нести расходы по управлению оной, приплачивая 30-35 тысяч тенге в год. Прошу, Вас, передать Министру Иностранных дел и Туркестанскому Генерал-Губернатору мою усерднейшую просьбу, помочь мне, чтобы мне было разрешено отказаться от этих областей. Не думайте, что я принял такое решение вследствие недавних жалоб на шугнанского бека Ишан-Куль – дадха, правда, если бы пришлось заменить этого бека другим лицом, то мне трудно было бы подыскать подходящего человека, ибо я знаю, что почти все откажутся принять этот пост. К решению просить о присоединении этих областей к России, я пришел после долгих размышлений, окончательно убедившись, что мне не под силу управлять Шугнаном и Рушаном. Взамен этих областей я ничего не желаю, я и без того осыпан милостями Государя Императора, я уверен, что со временем, Бог даст, мой сын и наследник Саид-Мир-Алим получит титул Высочества. Из недавнего пожалования ему титула Светлости я убедился, что признают желательным, чтобы (имя непонятен) имел титул ниже пожалованного мне титула. Других Высочайших наград я теперь получить не могу» [4, с. 309-312].

Не имея никаких указаний по делу о присоединении Шугнана и Рушана к России и в виду того, что вопрос этот неоднократно поднимался. Политический Агент счел себя вправе отговаривать Эмира от предпринимаемого им решения и ограничился лишь обещанием, что настоящее поручение его Высочество будет им в точности исполнено. Политический Агент выразил, что нынешнее заявление Эмира является, по его убеждению, действительно искренним. Эмир с самого начала передачи

ему этих областей относился к ним не особенно дружелюбно. Недоразумения возникли еще семь лет назад между русскими Памирскими властями и бухарскими беками в Шугнана, Рушана, причинявшие Эмиру много беспокойстве и неприятностей. Поэтому, вскоре после принятия этих областей в свое управление, Эмир стал жаловаться на неудобства и трудности с управлением Шугнаном и Рушаном и несколько уже раз возбуждал вопрос о разрешении ему отказаться от них. Эмира смущают не расходы вызываемые управлением Рушаном, Шугнаном, которые ему до сих пор никаких доходов не дают, не приятен ему тот русский контроль, под которым находятся невольно эти ханство, вследствие близкого соседство с Памирами и отдаленности их от Бухары. Он сознает, что самостоятельно управлять Памирскими ханствами, он не может и это то обстоятельство, особенно, сильно действует на его самолюбие, так как он убежден, что такое управление дискредитирует его в глазах его народа.

Хотя Эмир и заявил, что он не ожидает никакого вознаграждения за возвращение России Рушана, Шугнана и Вахана, казалось бы тем не менее желательным, если будет признано возможным удовлетворить это его ходатайство теперь же попросив Высочайшую милость Его Высочество за передачу этих областей. О способе вознаграждения Эмира за оные, Политический Агент обещал представить Генерал- Губернатору свои соображения по получению указанный о результате этого ходатайстве.

Содержание этого донесения сообщено также директору Первого-Департамента Министерство Иностранных дел.

Письмом от 25 июля Политический Агент донес, что по полученным от Гиссарского бека донесениям в Шугнана местное население возмутилось против бека Ишан-Куляя, окружило его дом, угрожая ему и другим бухарским чиновникам. Возмущение это согласно телеграмме и донесению Военного Губернатора Ферганской области вызваны безжалостными притеснениями Ишан-Кула местного населения, что подтверждается, как полученными частными сведениями, так и последующей телеграммой Политического Агента, в котором он доносит, что Эмир сменил Ишан-Кула, назначив Беком Шугнана, Рушана Мирза-Юлдаш- Бия, бывшего два года тому назад беком Дарваза.

Согласно письму Политического Агента в Бухаре от 6 июля сего года Эмир усматривает в происшедших в Шугнана беспорядках еще доказательство тому, что управлять ему Памирскими бекствами не подсылу. Отдаленность этих бекств и малая их доступность лишает Эмира возможности иметь постоянный надзор за действиями местных бухарских властей и своевременными указаниями предупредить беспорядки подобные тем, которые недавно были там. Это служит основной причиной

возбужденного Эмиром ходатайство, в разрешении ему возвратить России Шугнана, Рушана и Вахана.

Из изложенного вытекает, выясняются основные причины отказа Эмира Бухары от присоединенных к его территориям новых территорий т.е. Шугнан, Рушан и Вахан. Эти территории Эмир Бухары получил взамен левобережного Дарваза, который в результате русско-английского соглашения о разграничении от сентября 1895 года отошёл к Афганистану. Русские оставили на Западном Памире свои разезды, которые наблюдали за бухарскими чиновниками, которых русские обязали в течение трех лет не собирать с населения зякет.

Местные жители часто с жалобами на бухарских чиновников, обращались к офицерам Памирского отряда. Споры эти решались в пользу населения. Население, увидев защиту со стороны русских, стали отвечать на произвол бухарцев одинаковым образом, что и в конце концов заставила эмира отказаться от этих территорий.

В работе использовались архивные материалы:

1. Госархив ГБАО, ф. 19, д. № 12, стр.431.
2. Госархив ГБАО, ф. 19, д. № 28, стр.248.
3. Госархив ГБАО, ф. 19, д. № 29, стр.265.
4. Госархив ГБАО, ф. 19, д. № 48, стр.309-312.

Список литературы

- [1] Бабринской А.А. Секта исмаилия в русских и бухарских пределах Средней Азии. /А.А. Бабринской. – Москва: печатно с разрешения Совета Императорского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, 1902. 18 с.
- [2] Емельянова Н.М. Мусульмане Кобарды. / Н.М. Емельянова. – Москва: Граница, 1999. 140 с.
- [3] Искандаров Б. Восточная Бухара и Памир во второй половине 19 века. / Б. Искандаров. – Душанбе: издательство Таджикской ССР, 1962. 270 с.
- [4] Карамова И.И. Прошлое – зеркало будущего. / И.И. Карамова. – Душанбе: Офсет-Империя, 2017. 127 с.
- [5] Карамшоев Д. Харкавчук И. Пограничники и жители Памира. / Д. Карамшоев, И. Харкавчук. – Хорог: Памир, 1995. 162 с.
- [6] Набиев А. Присоединение Памир к России и его социально-политическое положение до победы Великой Октябрьской социалистической революции (1895-1917). / А. Набиев. – Душанбе: Дониш, 1964. 138 с.
- [7] Пирумшоев М.Х. Памир в русской историографии второй половины XIX – начало XX в.в. / М.Х. Пирумшоев. – Душанбе: РТСУ, 2012. 416 с.

[8] Постников А.В. Схватка на «Крыше мира». / А.В. Постников. – Москва: Памятники исторической мысли, 2001. 416 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Babrinskaya A.A. Ismailia sect in the Russian and Bukhara limits of Central Asia. / A.A. Babrinskaya. – Moscow: printed with the permission of the Council of the Imperial Society of Lovers of Natural Science, Anthropology and Ethnography, 1902. 18 p.

[2] Emelyanova N.M. Muslims of Kobarda. / N.M. Emelyanov. – Moscow: Border, 1999. 140 p.

[3] Iskandarov B. Eastern Bukhara and Pamir in the second half of the 19th century. / B. Iskandarov. – Dushanbe: publishing house of the Tajik SSR, 1962. 270 p.

[4] Karamova I.I. The past is a mirror of the future. / I.I. Karamov. – Dushanbe: Offset-Empire, 2017. 127 p.

[5] Karamshoev D., Kharkavchuk I. Border guards and residents of the Pamirs. / D. Karamshoev, I. Kharkavchuk. – Khorog: Pamir, 1995. 162 p.

[6] Nabiev A. The accession of the Pamirs to Russia and its socio-political position before the victory of the Great October Socialist Revolution (1895-1917). / A. Nabiev. – Dushanbe: Donish, 1964. 138 p.

[7] Pirumshoev M.Kh. The Pamirs in Russian historiography of the second half of the 19th – early 20th centuries. / M.Kh. Pirumshoev. – Dushanbe: RTSU, 2012. 416 p.

[8] Postnikov A.V. Fight on the "Roof of the World". / A.V. Postnikov. – Moscow: Monuments of historical thought, 2001. 416 p.

© *И.И. Карамова, 2021*

Поступила в редакцию 18.06.2021

Принята к публикации 05.07.2021

Для цитирования:

Карамова И.И. Политические подоплеку, приведшие к отказу Эмира Бухары от Западного Памира // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-3(8). С. 46-53. URL: <https://ip-journal.ru/>